

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического неврологического института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Уринов Мусо Болтаевич, Назарова Жанна Авзаровна, Алиева Нозима Солиевна КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ.....	7
2. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Муродова Дилором Субхоновна, Кариев Шухрат Маратович, Полатова Джамиля Шагайратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ГЛИОМ) ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	13
4. Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Xayriyeva Muxsina Farxodovna ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI.....	19
5. Саматов Фаррух Фарходович, Джурабекова Азиза Тохировна, Амонова Захро Кахрамоновна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	22
6. Askarova Fotima Kudratovna TACTICS IN THE MANAGEMENT OF EPILEPSIA BIRTHDAYS (LITERATURE REVIEW).....	27
7. Джурабекова Сурайё Тахировна ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОГНОЗЫ И ЕГО ТЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	30
8. Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva, Gaybiyev Akmal Axmadjonovich BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI.....	33
9. Гулова Мунисахон Афзаловна МИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР).....	37
10. Омонова Умида Тулкиновна, Окилжоновна Нигорахон Абдулазизовна, Бахромовна Гавхар Акмаловна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ.....	44
11. Sabirov Jasurbek Oltiboevich, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Ismailova Ra'no Olimjanovna ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	49
12. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariyev Gayrat Maratovich BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (Adabiyot sharhi).....	52
13. Zulaykho Ravshanbek qizi Egamnazarova, Yulduz Alpisovna Musayeva CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL COURSE OF CARDIOEMBOLIC STROKE.....	55
14. Абдурахманова Манзура Абдумуталовна, Туйчибаева Нодира Мираталиевна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ.....	64
15. Зекрияев Нормурод Набиевич, Югай Игорь Александрович, Кариев Гайрат Маратович, Исмаилова Рано Олимжоновна ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	69
16. Омонова Умида Тулкиновна, Хаитбаева Наргиза Темуровна ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	73
17. Асадуллаев Мақсуд Махмудович, Сохибназаров Нодиржон Ғанижоновиç, Атаниязов Махсуджан Камалиддиновиç, Вахабова Наргиза Мақсудовна, Шамсиева Умида Абдувахидовна ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	76

18. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович, Эшкувватов Гайрат Эркинович, Бабажанова Лола Бахтияровна ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
19. Kamalova Dilafruz Donierovna, Norhujajeva Charoshon Bobir kizi BACK PAIN IN PREGNANCY (LITERATURE REVIEW).....	85
20. Kamalova Malika Ilkhomovna, Rakhmonova Mohigul Shodikulovna EXAM STRESS OF STUDENTS AND METHODS OF ITS OVERCOMING.....	88

УДК: 616.8-009.11-031.8-075.1

Омонова Умида Тулкиновна
Бахромова Гавхар Акмаловна
Ташкентский Педиатрический медицинский институт
Окилжонова Нигорахон Абдулазизовна
Ташкентский Государственный Стоматологический институт

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИЕЙ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11288384>

АННОТАЦИЯ

Нами была сопоставлена клинико-неврологическая картина наследственной спастической параплегии (НСП) и ДЦП спастической диплегии. Результаты неврологического обследования, свидетельствуют о том, что у больных группы сравнения клинические симптомы, особенно изменения со стороны черепно-мозговой иннервации и двигательной сферы, были более выраженными, по сравнению с основной группой. При клинико-неврологическом осмотре больных с НСП нами выявлена как и чистая спастическая параплегия, характеризующаяся только двигательными нарушениями (71,5%), так и спастическая параплегия с осложнениями (20%) в виде нарушений функции черепно-мозговых нервов, нарушений интеллекта различной степени (5,4%), дисфункций тазовых органов (4,4%), судорог в анамнезе (5,2%), полиневропатий (3,15%), у 3 (3,1%) больных выявлено экстракраниальные симптомы, т.е. врожденные изменения кожи в виде ихтиоза.

Калит сўзлар: Штрюмпельнинг ирсий спастик параплегияси, БЦФ.

Омонова Умида Тулкиновна
Бахромова Гавхар Акмаловна
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти
Окилжонова Нигорахон Абдулазизовна
Тошкент Давлат Стоматология институти

ШТРЮМПЕЛНИНГ ИРСИЙ СПАСТИК ПАРАПЛЕГИЯСИ БЎЛГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ВА НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ БЦФ СПАСТИК ДИПЛЕГИЯСИ БИЛАН ҚИЁСИЙ КЎРИНИШДА

АННОТАЦИЯ

Биз томондан наслий спастик параплегия (НСП) ва болалар церебрал фалажи (БЦФ) спастик диплегиянинг клиник-неврологик кўринишларини ўзаро қиёсий солиштирилди. Неврологик текширув натижалари шуни кўрсатадики, таққослаш гуруҳидаги беморларда клиник белгилар, айниқса бош мия нервлари иннервацияси ва ҳаракат фаолияти соҳасидаги ўзгаришлар асосий гуруҳидаги караганда яққолроқ бўлди. НСП билан оғриган беморларни клиник-неврологик текшириш давомида биз фақат ҳаракат бузилишлари билан тавсифланган соф спастик параплегия (71,5%) ва спастик параплегиянинг бош мия жуфт нервлари дисфункцияси кўринишидаги асоратлари (20%), турли даражадаги интеллект бузилишлари (5,4%), чанок аъзоларининг дисфункцияси (4,4%), анамнезда талвасалар (5,2%), полиневропатиялар (3,15%), экстракраниал симптомлар 3 (3,1%) беморда, яъни ихтиоз кўринишидаги терининг туғма ўзгаришлари аниқланган.

Ключевые слова: наследственная спастическая параплегия Штрюмпеля, ДЦП.

Omonova Umida Tulkinovna
Bakhromova Gavkhar Akmalovna
Tashkent Pediatric Medical Institute
Okiljonova Nigorakhon Abdulazizovna
Tashkent State Dental Institute

CLINICAL AND NEUROLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH HEREDITARY SPASTIC PARAPLEGIA OF STRUMPEL IN COMPARATIVE ASPECT WITH CEREBRAL PALSY OF SPASTIC DIPLEGIA

ANNOTATION

We compared the clinical and neurological picture of hereditary spastic paraplegia (HSP) and cerebral palsy of spastic diplegia. The results of a neurological examination indicate that in patients in the comparison group, clinical symptoms, especially changes in the cranial innervation and motor sphere, were more pronounced compared to the main group. During a clinical and neurological examination of patients with HSP, we

identified both pure spastic paraplegia, characterized only by motor disorders (71.5%), and spastic paraplegia with complications (20%) in the form of dysfunction of the cranial nerves, intellectual impairment of varying degrees (5.4%), pelvic organ dysfunction (4.4%), history of seizures (5.2%), polyneuropathies (3.15%), extraneural symptoms were detected in 3 (3.1%) patients, i.e. congenital skin changes in the form of ichthyosis.

Keywords: Strumpel's hereditary spastic paraplegia, cerebral palsy.

Актуальность: Наследственные спастические параплегии – группа клинически и генетически гетерогенных нейродегенеративных заболеваний, характеризующихся прогрессирующей спастичностью и гиперрефлексией нижних конечностей (3,5). Последние годы увеличивается частота рецидивов заболевания (1,4). По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), “в мире распространённость НСП составляет 1,0-4,0 на 100000 населения, по поводу соотношения доминантных и рецессивных форм существуют различные данные в зависимости от инбредности популяции” (1,2). Наследственные спастические параплегии чаще всего «маскируются» под спастической диплегией ДЦП, поэтому трудно их дифференцировать от детского церебрального паралича. Сравнительная клинико-параклиническая характеристика течения НСП позволит улучшить тактику ведения и лечения больных с НСП.

Цель исследования: оценить клинико-неврологические характеристики у больных с болезнью Штрюмпеля в сравнительном аспекте с ДЦП, спастическая диплегия.

Материал и методы исследования: В основу исследования были положены данные обследования 153 пациентов. Из них основную группу (ОГ) составили 95 пациентов с НСП. В ретроспективное исследование вошли 40 детей, обратившихся в отделение медико-генетического консультирования Республиканского центра «Скрининг матери и ребенка» (г. Ташкент) за период 2007-2017 гг. Проспективное исследование проводилось среди 55 пациентов, обратившихся в период с 2018-2023гг. Больные в количестве 58 детей составили группу сравнения (ГС) с диагнозом ДЦП спастической диплегией, обратившихся в поликлинику Республиканской психоневрологической больницы им. У.К. Курбанова в период с

2019-2023 гг. Диагноз устанавливался на основании генеалогического, клинико-неврологического, параклинических (МРТ головного мозга, МРТ спинного мозга и ЭНМГ нервов нижних конечностей) и молекулярно-генетических методов исследования. Использовались оценочные шкалы (двигательную активность оценивали с помощью MRS шкалы, спастичность оценивали с помощью шкалы Эшворта, большие моторные функции оценивались с помощью GMFSC).

Результаты: В ОГ вошло 95 детей с НСП в возрасте 2-15 лет, в ГС – 58 детей с ДЦП спастической диплегией в возрасте 2-14 лет.

Манифестация патологии (двигательные нарушения) в ОГ констатированы в среднем в возрасте 3,5±1,1 года, единично – в 4,5±1,2 года. У 36,8% представителей ОГ диагноз НСП зафиксировали в 4-7 лет, у 21% – до 3 лет, эти дети были sibсами пробанда. Нами была сопоставлена клинико-неврологическая картина НСП и ДЦП спастической диплегии. В ГС были выражены сильнее симптомы нарушений функциональности ЧМН и двигательной сферы, относительно ОГ (табл.1).

Дифференциальной особенностью в клинической картине НСП являлось наличие контрактуры стопы у 65,2% детей (стопа Фридрейха): шанс встретить этот симптом у больных с НСП в 200 с лишним раз выше, чем среди детей с ДЦП (ОШ=218,3; 95%ДИ: 13,1-3644,4; P=0,0002); тогда как у детей при ДЦП чаще встречалась контрактура голеностопного сустава, что составило 36,2% (ОШ=0,25; 95%ДИ: 0,11-0,57; P=0,0009). Тазовые дисфункции встречались в обеих группах, но чаще у детей в ГС. У обследованных детей обеих групп были выявлены некоторые клинические сходства: в обеих группах наблюдались нарушения походки, т.е. типичная спастическая походка, двигательные нарушения часто ассиметричные, гиперрефлексия, положительные стопные патологические знаки.

Таблица 1

Частота встречаемости отдельных симптомов у обследованных детей

Признаки заболевания	Частота симптомов				Статистические показатели
	ОГ (n=95)		ГС (n=58)		
	Абс.	%	Абс.	%	
Окружность головы					
Нормальная	92	96,8	42	72,4	ОШ=11.7; 95%ДИ: 3.2-42.3; P = 0.0002
Гидроцефалия	1	1,05	5	8,6	
Микроцефалия	2	2,10	11	18,9	ОШ=0.1; 95%ДИ: 0.02-0.43; P = 0.0025
ЧМН					
нарушение зрения	1	1,05	5	8,6	ОШ=0.1; 95%ДИ: 0.01-0.99; P = 0.0490
сходящееся косоглазие	5	5,3	31	53,4	ОШ=0.05; 95%ДИ: 0.02-0.14; P < 0.0001
расходящееся косоглазие	3	3,2	14	24,1	ОШ=0.1; 95%ДИ: 0.03-0.4; P=0,006
Птоз	2	2,1	-	-	
нарушения жевания	2	2,1	23	39,6	ОШ=0.03; 95%ДИ: 0.0073-0.14; P < 0.0001
нарушения слуха	-	-	3	5,1	
нарушение глотания	-	-	11	19	ОШ=0.02; 95%ДИ: 0.00123-0.4; P=0,0084
речь (дизартрия)	6	6,3	47	81	ОШ=0.02; 95%ДИ: 0.0055-0.04; P < 0.0001
Двигательная сфера					
мышечный тонус					
повышен по спастическому типу	95	100	58	100	
Контрактура					
в локтевых суставах	-	-	7	12,1	ОШ=0.04; 95%ДИ: 0.002-0.64; P=0,024

в лучезапястных суставах	-	-	5	8,6	ОШ=0.05; 95%ДИ: 0.003-0.94; P=0,0452
в коленных суставах	8	8,4	17	29,3	ОШ=0.2; 95%ДИ: 0.09-0.56; P=0,0013
в голеностопных суставах	12	12,6	21	36,2	ОШ=0.25;95%ДИ:0.11-0.57;P=0,0009
стопа «Фридрейха»	62	65,2	-	-	ОШ=218,3; 95%ДИ: 13,1-3644,4; P=0,0002
Чувствительные нарушения	10	10,5	5	8,6	
Сухожильные рефлексы					
Повышен	95	100	58	100	
с повышенной рефлексогенной зоной	95	100	31	53,4	
Положительные стопные знаки					
Бабинский	95	100	58	100	
Гордон	95	100	37	63,8	ОШ=109.5; 95%ДИ: 6.5-1854.2; P = 0.0011
Шеффер	95	100	21	36,2	ОШ=333,14; 95%ДИ: 19.7-5640.8; P = 0.0001
Оппенгейм	95	100	29	50	ОШ=191,0; 95%ДИ: 11,3-3222,3; P = 0.0003
Клонусы	68	71,6	14	24,1	ОШ=7,9; 95%ДИ: 3,7-16,7; P<0.0001

При клиничко-неврологическом осмотре больных с НСП нами выявлена как и чистая спастическая параплегия, характеризующаяся только двигательными нарушениями (71,5%), так и спастическая параплегия с осложнениями (20%) в виде нарушений функции ЧМН, нарушений интеллекта различной степени (5,4%), дисфункций тазовых органов (4,4%), судорог в анамнезе (5,2%), полиневропатий (3,15%), у 3 (3,1%) больных выявлено экстраневральные симптомы, т.е. врожденные изменения кожи в виде ихтиоза.

При оценке больших моторных функций по шкале GMFCS, выявлены следующие показатели (табл.2): с увеличением возраста детей с НСП отмечается превалирование 4 и 5 уровней нарушения моторных функций в отличие от ДЦП. Так, среди пациентов с НСП шанс встретить ребенка с 4 и 5 уровнем в возрасте 4-15 лет в 55 раз

выше, чем до 3 лет (ОШ=55.7; 95%ДИ: 7.0-441.5; P = 0.0001), и ребенка с 5 уровнем в возрасте 8-15 лет в 65 раз выше, чем до 8 лет (ОШ=65.1; 95%ДИ: 13.2-21.4; P <0.0001). Внутри группы с ДЦП такой характерной тенденции к ухудшению моторных функций с возрастом выявлено не было.

В тоже время при сравнении двух групп отмечается более значимое превалирование в 4,3 раза тяжелых нарушений моторики (5 уровень) среди больных с НСП всех возрастов по сравнению с ДЦП: ОШ=4.3; 95%ДИ: 1.4-13.2; P = 0.0105. В обеих группах в возрасте 4-7 лет превалировали 2 и 4 уровень (72,7% и 77,6%). В основной группе в возрасте 8-15 лет, превалировал 5 уровень – 21 (22%), тогда как в группе сравнения этот показатель составил 4 (6,9%).

Таблица 2

GMFCS по возрасту в обследованных группах.

Уровни	2	3	4	5	N	5 / (2+3+4) 8-15 лет/до 8 лет	(4+5) / (2+3) 4-15 лет / до 3 лет	5 / (2+3+4) между группами	
Возраст	Основная группа								
До 3х лет	20	1	0	1	22	ОШ=65.1; 95%ДИ: 13.2-21.4; P <0.0001	ОШ=55.7; 95%ДИ: 7.0-441.5; P = 0.0001	ОШ=4.3; 95%ДИ: 1.4-13.2; P = 0.0105	
4-7 лет	14	1	26	1	42				
8-15 лет	4	1	5	21	31				
N	38	3	31	23	95				
	Группа сравнения								
До 3х лет	4	3	10	1	18	P>0,05	P>0,05		
4-7 лет	8	6	12	2	28				
8-15 лет	7	0	4	1	12				
N	19	9	26	4	58				

При оценке спастичности шкалой Эшворта, в ОГ 2 балла не встречались, при этом в ГС этот показатель составил 8,7% (табл.3.6). В ОГ в возрасте 4-7 лет, превалировали дети с 4 баллами (92,6%), тогда как в группе сравнения превалировали дети с 3 балла (50%).

Анализ показал, что у детей с НСП с возрастом происходит ухудшение течения заболевания: спастичность в нижних конечностях усиливается, в итоге дети с 4 и 5 баллами встречаются в 27 раз чаще после 3 лет, чем до 3 лет (ОШ= 27.0; 95% ДИ: 3.0-240.1; P = 0.0031). В диагностическом аспекте также следует

отметить на большее нарушение в спастике у детей с НСП по сравнению с ДЦП (ОШ=17.8 95%ДИ: 7.0-45.2 P < 0.0001).

Мышечная сила по шкале MRS в основной группе составила в среднем 3-4 балла (64,2% и 25,2%), тогда как в группе сравнения этот показатель составил 2-3 (51,7% и 36,2%) балла (табл.3,4).

Здесь также выявлена четкая тенденция в ухудшении мышечной силы с возрастом у больных с НСП: в возрасте 8-15 лет больные с 4 и 5 баллами встречаются в 13 раз больше, чем до 7 лет (OR=13.4; 95%ДИ: 4.4-40.3; P < 0.0001).

Таблица 3

Оценка спастичности в нижних конечностях по шкале Эшворта в обеих группах

Баллы	2	3	4	5	N	до 3-х лет/ 4-15 лет	Между группами
Возраст	Основная группа					(4+5) / (2+3)	
До 3х лет	0	6	16	0	22	ОШ= 27.0 95% ДИ: 3.0-240.1 P = 0.0031	ОШ=17.8 95%ДИ: 7.0-45.2 P < 0.0001
4-7 лет	0	0	42	0	42		
8-15 лет	0	1	30	0	31		
N	0	7	88	0	95		
	Группа сравнения					P>0,05	
До 3х лет	2	9	7	0	18		
4-7 лет	3	13	11	1	28		
8-15 лет	0	7	4	1	12		
N	5	29	22	2	58		

Значимые различия выявлены и между двумя группами: более легкое нарушение мышечной силы в 1 и 2 балла в 18 раз чаще встречается у детей с ДЦП по сравнению с НСП (ОШ=17.8; 95%ДИ: 7.0-45.2; P < 0.0001).

Таким образом, дифференциально-диагностическим критерием НСП является стопа Фридрейха (ОШ=218,3; 95%ДИ:

13,1-3644,4; P=0,0002); у детей с ДЦП - контрактура голеностопного сустава (ОШ=0.25; 95%ДИ: 0.11-0.57; P=0,0009). Также для НСП с возрастом выявлено значимое ухудшение моторных функций, ухудшение спастичности, мышечной силы, что является диагностическим критерием при постановке диагноза.

Таблица 4

Оценка мышечной силы по шкале MRS в обследованных группах

Баллы	1	2	3	4	5	(4+5) / (1+3)	(3+5) / (1+2)	(4+5) / (1+2+3)
Возраст	Основная группа					до 7 / 8-15 лет	между группами	
До 3х лет	0	0	16	6	0	OR=13.4 95%ДИ: 4.4-40.3 P < 0.0001	ОШ=17.8 95%ДИ: 7.0-45.2 P < 0.0001	ОШ=2.9 95%ДИ: 1.12-7.68 P = 0.0288
4-7 лет	0	1	41	0	0			
8-15 лет	0	3	10	18	0			
N		4	67	24	0			
	Группа сравнения					P>0,05		
До 3х лет	0	10	7	0	1			
4-7 лет	1	12	11	4	0			
8-15 лет	0	8	3	1	0			
N	1	30	21	5	1			

Дифференциально-диагностическим критерием НСП является стопа Фридрейха (OR=218,3; 95% CI: 13,1-3644,4; P=0,0002); у детей с ДЦП - контрактура голеностопного сустава (OR=0.25; 95% CI: 0.11-0.57; P=0,0009). С возрастом у детей с НСП выявлено значимое ухудшение моторных функций (OR=65.1; 95% CI: 13.2-21.4; P < 0.0001), спастичности (OR=27.0; 95% CI: 3.0-240.1; P =

0.0031), мышечной силы (OR=13.4; 95% CI: 4.4-40.3; P < 0.0001).

Выводы: Таким образом, у детей с наследственной спастической параплегией выявлена корреляционная связь между двигательной активностью, спастичностью и силой мышц, и возрастом больных, а у детей с ДЦП обнаружена обратная корреляционная связь.

Список использованной литературы

1. Ахметгалеева, А. Ф. Две новые мутации в гене SPG4 у пациентов с аутосомно-доминантной спастической параплегией / А.Ф. Ахметгалеева, И.М. Хидиятова, Е.В. Сайфуллина, Р.Ф. Идрисова, Р.В. Магжанов, Э.К. Хуснутдинова // Генетика. – 2016. – Т. 52. – №. 6. – С. 691-696.
2. Евтушенко О.С., Фомичева Е.М., Евтушенко С.К. Диагностика и реабилитация наследственной спастической параплегии Штрюмпеля, имитирующей синдром детского церебрального паралича (клинический пример) // Архив клинической и экспериментальной медицины. 2017. Т. 26. № 1. С. 62-64.
3. Котов С.В., Агафонов Б.В., Сидорова О.П., Котов А.С. Диагностика наследственных причин неврологических синдромов Москва, 2018.
4. Смагулова А.Р., Кадржанова Г.Б., Мухамбетова Г.А., Сейтказыкызы А., Жаксыбек М.Б. Клинические случаи наследственной спастической параплегии // Вестник Казахского Национального медицинского университета. 2016. № 1. С. 229-230.
5. Antczak J, Pera J, Dąbroś M, Koźmiński W, Czyżycki M, Wężyk K, Dwojak M, Banach M, Slowik A. The Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Motor Symptoms in Hereditary Spastic Paraplegia. *Neural Plast.* 2019 May 12;2019:7638675. doi: 10.1155/2019/7638675. eCollection 2019.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000